

суспільного прогресу. Також право на освіту знайшло своє закріплення і в міжнародній, і в національній площині як одне з культурних прав.

Список використаних джерел і літератури

1. Ковальчук Р.Л. Право на освіту як одне з конституційних прав громадян України [Електронний ресурс] / Р.Л. Ковальчук // Університетські наукові записки. 2011. № 3. С. 292–298. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Unz/2011_3/47.pdf.
2. Мала енциклопедія конституційного права / За заг. ред. проф. Ю.Л. Бошицького ; Київський університет права НАН України. – К. : Кондор-Видавництво, 2012. 462 с.
3. Мацькевич М. Культурні права та свободи людини і громадянина в Україні: ціннісно-правовий аспект / М. Мацькевич // Право України. 2011. № 9. С. 208–213.
4. Загальна декларація прав людини : міжнародний документ від 10.12.1948 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_015.
5. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права ООН від 16.12.1966 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_042.
6. Конституція України від 28.06.1996 No254к/96-ВР: зі змінами та доп. станом на 01.10.2010 р. // Офіційний вісник України. – 1 жовтня 2010. – № 72/1 (Спец. випуск). с. 15. ст. 2598.

Черниш Р. Ф., к.ю.н., доцент

Житомирський національний агроекологічний університет

НЕДОЛКИ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛОЖЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Аналіз правозастосовної практики свідчить про відсутність дієвого механізму з притягнення осіб до юридичної відповідальності у разі порушення ними чинного законодавства у сфері захисту персональних даних, що призводить до протиправного витоку останніх, використання в протиправних цілях тощо [1].

У відповідності до положень ст. 32 Конституції України людина має право на невтручання в її особисте життя. Крім того, не допускається збирання, зберігання, використання поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки тощо [2].

Зважаючи на необхідність практичної реалізації вказаних права та визначення механізмів їх реалізації, 01.06.2010р. Верховною Радою України було прийнято Закон України “Про захист персональних даних” (далі – Закон), який набрав чинності з 01.01.2011р. Предметом правового регулювання якого стали правовідносини, пов’язані із захистом персональних даних в ході їх обробки.

У відповідності до ст. 2 п. 8 Закону персональними даними є відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована [3].

Разом з тим, склалася негативна практика, яка свідчить про використання персональних даних громадян України різного роду комерційними структурами та державними підприємствами (ТОВ “Нова пошта”, АТ КБ “Приватбанк” тощо) без наданої їх письмової згоди на обробку персональних даних. Зазначене, призвело до ряду негативних аспектів. Зокрема:

- в Україні набуває розвитку ринок продажу та купівлі баз персональних даних громадян комерційними структурами, рекламними агенціями та іншими зацікавленими суб’єктами;
- державні органи та установи свідомо та відкрито здійснюють розголошення персональних даних громадян України в мережі Інтернет (наприклад, відкриті реєстри Міністерства юстиції України, доступ до яких мають всі користувачі мережі Інтернет).

Не зважаючи на те, що в державі функціонує значна кількість суб’єктів обробки і користування баз персональних даних повноваження щодо контролю за додержанням законів у сфері персональних даних покладені лише на Департамент з питань захисту персональних даних Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. У відповідності до інформації розміщеної на офіційному електронному ресурсі вказаного державного органу, перевірки у вказаній сфері не здійснювалися з 2014 року [4].

Чинним законодавством України передбачено можливість притягнення до адміністративної відповідальності у разі порушення норм Закону (ст. 188-39 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Однак, у відповідності до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі судових рішень (ЄДРСР), на жовтень 2019р. наявні лише 5 судових рішень за фактом порушення Закону.

На нашу думку, неефективність окремих положень нормативно-правових актів у сфері захисту персональних даних, відсутність дієвого механізму контролю за додержанням законодавства про захист персональних даних та легкодоступність персональних даних громадян в мережі Інтернет породжує низку негативних тенденцій, що призводить до загроз безпеці громадян та державній безпеці України в цілому. Зокрема:

- персональні дані громадян України на даний час є цінним товаром, який незаконно використовують у процесі своєї діяльності комерційні структури;

- доступність персональних даних громадян використовується в протиправній діяльності (шахрайські механізми виманювання грошових коштів з використанням мобільного зв'язку, яку в більшості випадків здійснюють представники криміналітету);

- існування відкритих баз персональних даних у мережі Інтернет, незаконний продаж баз персональних комерційними структурами, також створює передумови щодо загроз національній безпеці України. Адже у відкритому доступі є інформація стосовно військовослужбовців, співробітників правоохоронних органів та спецслужб, державних діячів та інших осіб, їх родинних зв'язків, майна, місця проживання та інші дані, що в умовах агресії РФ та збройного конфлікту на Сході України, можуть використовуватися спецслужбами РФ, терористичними організаціями для нанесення шкоди інтересам України [5].

Неналежний стан реалізації чинного законодавства із захисту персональних даних органами, уповноваженими на здійснення контролю за його додержанням, а також значний рівень загроз і викликів національній безпеці в зв'язку зі стрімким розвитком цифрової обробки персональних даних в умовах агресії РФ проти України потребує негайного втручання з боку вищих органів державної влади [6].

Враховуючи вищевикладене, з метою усунення передумов до нанесення шкоди громадянам України та загроз національній безпеці держави, пропонується:

- на рівні Кабінету Міністрів України ініціювати перегляд понять та положень ЗУ “Про захист персональних даних” згідно вимог сучасності та подати відповідні зміни до вказаного законодавства на розгляд Верховної Ради України;

- на рівні Верховної Ради України прийняти зміни до ЗУ “Про захист персональних даних”, якими встановити виключний перелік відомостей, що можуть вважатися персональними даними, привести чинне законодавство України до відповідності із прийнятими змінами, заборонити доступ до відкритих державних реєстрів України з території інших країн. Також, враховуючи загрози національній безпеці, віднести правопорушення у сфері захисту персональних даних до компетенції правоохоронних органів України, а також посилити відповідальність за порушення у зазначеній сфері.

Список використаних джерел і літератури

1. Черниш Р.Ф. Протидія недотриманню положень окремих нормативно-правових актів в інформаційній сфері / Р.Ф. Черниш // Наукові читання – 2018 : Матеріали науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу науково-інноваційного інституту екології та лісу, 1 березня 2018 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2018. – с. 181 с.

2. Конституція України [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – с. 141. – Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>.

3. Закон України «Про захист персональних даних» від 1.06.2010 року №2297-VI (зі змінами та доповненнями). Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2297-17>.

4. Офіційний електронний ресурс. Режим доступу: <http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/zpd/info/>.

5. Черниш Р.Ф. Міжнародно-правовий досвід використання соціальних мереж військовослужбовцями збройних сил та співробітниками правоохоронних органів /Р.Ф. Черниш// Порівняльно-аналітичне право – електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2016. – Вип. 6. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pap.in.ua/6_2016/64.pdf.

6. Черниш Р.Ф. Соціальні мережі, як один із інструментів накопичення та протиправного використання персональних даних громадян / Р.Ф. Черниш // Проблеми законності : зб. наук. праць / відп. ред. В. Я. Тацій. – Харків : Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2017. – Вип. 136. –с. 205.

Чудаєва І. Б., д.е.н., доцент

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

ДЕРЖАВА ЯК СУБ'ЄКТ УПРАВЛІННЯ ТА ОСОБЛИВА ІНСТИТУЦІЯ СУСПІЛЬСТВА

Держава – особлива форма організації суспільства, що характеризується суверенною владою, політичним і публічним характером, реалізацією своїх повноважень на певній території через діяльність спеціально створених органів, наданням своїм рішенням обов'язкової правової форми, установленням податків з метою ефективного функціонування механізму влади та реалізацією загально соціальних повноважень. Держава впорядковує відносини людей та спрямовує їх діяльність на реалізацію загальної мети суспільного розвитку. Таким чином, людина (як об'єкт управління) є носієм загального інтересу. Тому держава має спрямовувати управлінський вплив на людей, ставлячи їх в єдині загальні рамки, в однакове становище щодо можливостей для реалізації їх інтересів.

Суб'єкт управління – система, наділена певною компетенцією і державно-владними повноваженнями, що дають їй змогу втілювати свою волю у форму керівних команд або рішень, обов'язкових для виконання (це система, що управляє).

Управління – це цілеспрямований вплив, необхідний для узгодженої спільної діяльності людей. Серед усіх видів управління визначальна роль належить державному управлінню.

Державне управління – це систематично здійснюваний цілеспрямований вплив держави на суспільну систему (окремі її ланки), на стан і розвиток суспільних процесів, на свідомість, поведінку та діяльність особи і громадянина з метою реалізації державної політики, виробленої політичною системою та законодавчо закріпленої, в інтересах оптимального функціонування та розвитку держави. Державне управління – є чинником зовнішнього середовища організації.

Як практична діяльність державне управління є процесом реалізації державної виконавчої влади як засобу функціонування будь-якої соціальної спільноти. Державне управління має процесуальний характер, що охоплює процеси цілевизначення, цілепокладання та цілереалізації. Державне управління має політичний (знаходить прояв у суспільстві) та адміністративний аспекти (реалізується в середині системи управління).

З позиції системного підходу державне управління – є процес цілеспрямованого впливу суб'єкта державного управління, що представляє державну владу у вигляді спеціально утворених органів та їх системи, на об'єкт управління, яким є все суспільство або його частина, внаслідок якого задовольняються потреби держави й суспільства.

Держава виконує роль структури, а державне управління – механізму суспільного самоуправління (оскільки держава є продуктом суспільства). Об'єктом державного управління є все суспільство. Держава як суб'єктом управління покликана виражати цілі та інтереси життєдіяльності всього суспільства, його спільні потреби. На кожному етапі розвитку суспільства держава має визначати той оптимум, який, з одного боку, забезпечить права і свободи людини, надасть простір її активності й творчості, а з іншого – впроваджуватиме в суспільство певні організаційні засади, що впорядкують діяльність індивідуумів. Через механізм держави формується і закріплюється загальний вплив, який надає державним установленням обов'язковий характер.

Держава через свої органи приймає закони та інші нормативні акти, забезпечує їх реалізацію доступними їй методами. Тобто, державі належить легітимна монополія на законотворчість і примус при її реалізації.

Суб'єкт і об'єкт управління перебувають у постійній динамічній взаємодії, в процесі якої виникають управлінські відносини. Взаємодіючи, суб'єкт і об'єкт утворюють процес управління.